

2017 №4

История российской психологии в лицах: Дайджест

Электронный научный журнал проекта
"История российской психологии в лицах"

ISSN 2415-7953

ISSN 2415-7953

**Электронный научный журнал
«История российской психологии в
лицах: Дайджест»**

Выпускается 6 раз в год

№ 4 – 2017

Врач, бескорыстно служащий высокой цели помочь страждущему человечеству, должен принимать участие в исцелении социальных невзгод, обрушившихся на детей.

Лучше предупреждать болезни, чем лечить больных – учит врачебная медицина, – а потому участие врача в судьбе подрастающего поколения – как здорового корня и основы общества – является крайне необходимым.

Изучение всего многообразия форм в телесном развитии ребенка, всей сложности его душевных переживаний, общее обследование всех естественных и искусственных факторов, под влиянием которых происходит изменение роста, конституции и инстинктов детей – вся эта ответственная и в то же время благодарная работа может выполняться плодотворно при условии согласованности и объединения двух заинтересованных в этом сторон – педагога и врача.

Врач П. Шефтель

Не наукой единой...

Образ А.А. Потевни в филателии

Хусяинов Тимур Маратович

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»–
Нижний Новгород;*

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия

e-mail: timur@husyainov.ru

Аннотация. В данной статье автор представляет марку, посвященную известному российскому этнопсихологу, языковеду, философу, члена-корреспонденту Императорской Санкт-Петербургской академии наук Александра Афанасьевича Потевня (1835-1891).

Ключевые слова: Потевня, филателия, почтовая марка

Image of A.A. Potebnya in philately

Khusyainov Timur Maratovich

National Research University “Higher School of Economics – Nizhny Novgorod”;

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russia

e-mail: timur@husyainov.ru

Abstract. In this article the author presents a stamp dedicated to the well-known Russian ethnopsychologist, linguist, philosopher, corresponding member of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences Alexander Afanasievich Potebnya (1835-1891)

Keywords: Potebnya, philately, stamp

10 сентября 2010, в день рождения Александра Афанасьевича Потевня, Укрпочтой в обращение была введена новая почтовая марка № 1055 номиналом 1 гривна.

Данная марка была выпущена тиражом 158 тыс. экземпляров, а также произведено два гашения первого дня — на его родине, в Ромнах, и на главпочтамте Киева.

Рис. 1

На марке изображён сам ученый, факсимильная подпись, книги. Дизайн штемпелей Евгения Бородая

Формат марки – 40x28 мм. Способ печати — офсет. Перфорация гребенчатая — 14:14 1/4. Защита марки: микротекст "О. Калмиков" и светящаяся в ультрафиолетовых лучах факсимильная подпись ученого.

Список литературы:

1. Поштова марка № 1055 «Олександр Потебня. 1835-1891" // Официальный сайт Укрпочты. URL: <http://ukrposhta.ua/ru/poshtova-marka-1055-oleksandr-potebnya-1835-1891>

References:

1. Poshtova marka № 1055 «Oleksandr Potebnja. 1835-1891" // Oficial'nyj sajt Ukrpochty. URL: <http://ukrposhta.ua/ru/poshtova-marka-1055-oleksandr-potebnya-1835-1891>